

Generalización fraccional de la ecuación de Schrodinger relacionada a la Mecánica Cuántica

S. L. Kalla^{1*}, R. K. Saxena² and Ravi Saxena³

¹ Vyas Institutes of Higher Education, Jodhpur 342001, India

² Department of Mathematics & Statistics, Jai Narain Vyas University, Jodhpur-342005, India

³ Department of Civil Engineering, Jai Narain Vyas University, Jodhpur -342005 India

Recibido 08-04-11 Aceptado 27-05-11

Resumen

El objeto de este trabajo es presentar una solución computacional de una generalización fraccional unidimensional de la ecuación de Schrodinger, relacionada a la Mecánica Cuántica. El método utiliza conjuntamente la transformada de Sumudu y la transformada de Fourier. La solución es obtenida en forma computacional y cerrada en términos de la función de Mittag-Leffler y la función H. El resultado principal obtenido aquí es general y, a partir de éste, se pueden deducir un gran número de casos especiales, hasta ahora dispersos en la literatura. Además, éste provee una extensión de un resultado dado anteriormente por Debnath, Saxena y Chaurasia. El resultado principal es presentado en forma de Teorema y se mencionan varios casos especiales.

Palabras clave: Función de Mittag-Leffler, Función-H, Transformada Sumudu, Transformada de Laplace, Derivada de Caputo

Fractional generalization of Schrödinger equation related to Quantum Mechanics

Abstract

The object of this article is to present the computational solution of a linear one-dimensional fractional generalization of Schrödinger equation occurring in quantum mechanics. The method followed is that of joint Sumudu transform and Fourier transform. The solution is derived in a closed and computational form in terms of the Mittag-Leffler function and the H-function. The main result derived here is general in nature and capable of yielding a large number of special cases hitherto scattered in literature. It also provides an extension of a result given earlier by Debnath, Saxena et al. and Chaurasia et al. The main result is presented in the form of a Theorem, and several special cases are mentioned.

Key words: Mittag-Leffler function, H-function, Sumudu transform, Laplace transform, Caputo derivative

Mathematics Subject Classification 2010: 26A33, 44A10, 33C60, 35J10

(*) Corresponding author (shyamkalla@yahoo.com)